

**KALIFORNIYA QIZIL CHUVALCHANGINING (EISENIA FETIDA)
KO'PAYISH BIOLOGIYASI VA ULAR ISHLAB CHIQARGAN
VERMIKOMPOSTNING TUPROQQA TA'SIRI**

Jamalova Sh.B 2-bosqich magistranti

Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh. Qoraqalpog'iston.

shaxnozjamalova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752465>

Annotatsiya: Kaliforniya qizil chuvalchangi (*Eisenia fetida*) organik chiqindilarni qayta ishlash orqali vermikompost ishlab chiqaradi, bu tuproq unumdorligini oshirish va atrof-muhit muhofazasini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotda chuvalchangining ko'payish biologiyasi, ko'payishga ta'sir qiluvchi omillar va vermikompostning tuproq xususiyatlariga ta'siri asosida o'rganildi.

Kalit so'zlar: *Eisenia fetida*, ko'payish, vermikompost, tuproq unumdorligi, harorat, namlik, ekologik barqarorlik.

Annotation: The California red worm (*Eisenia fetida*) produces vermicompost by processing organic waste, which is of great importance in increasing soil fertility and ensuring environmental protection. This study investigated the reproductive biology of the worm, factors affecting reproduction, and the impact of vermicompost on soil properties.

Keywords: *Eisenia fetida*, reproduction, vermicompost, soil fertility, temperature, humidity, ecological sustainability.

Аннотация: Калифорнийский красный червь (*Eisenia fetida*) производит вермикомпост путём переработки органических отходов, что имеет большое значение для повышения плодородия почвы и обеспечения охраны окружающей среды. В данном исследовании изучена биология размножения червя, факторы, влияющие на размножение, и воздействие вермикомпоста на свойства почвы.

Ключевые слова: *Eisenia fetida*, размножение, вермикомпост, плодородие почвы, температура, влажность, экологическая устойчивость.

Kirish. Atrof-muhit muhofazasi va tuproq unumdorligini oshirish global ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Kaliforniya qizil chuvalchangi (*Eisenia fetida*) organik chiqindilarni qayta ishlab, vermikompost ishlab chiqaradi, bu tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilaydi va ekologik barqarorlikka hissa qo'shadi [2,3]. O'tkazilgan tajribalar orqali chuvalchaglarning ko'payish biologiyasini va vermikompostning tuproq salomatligiga ta'sirini o'rganildi. Ushbu tadqiqot organik chiqindilarni qayta ishlash va tuproq unumdorligini yaxshilashda vermikompostning ahamiyatini aniqlashga qaratildi.

Ko'payish biologiyasi. Jinsiy tuzilishi: *Eisenia fetida* germafrodit bo'lib, har bir organizmda erkak va urg'ochi jinsiy organlar mavjud. Juftlashish ikki chuvalchang o'rtasida spermatofor almashinuvi orqali amalga oshiriladi [3].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Kokon ishlab chiqarish: Juftlashgandan soʻng, klitellum orqali kokon hosil qilinadi. Har bir kokondan 2-5 ta yosh chuvalchang chiqadi, ular 30-60 kun ichida jinsiy yetilishga erishadi [4].

Koʻpayish surʼati: Optimal sharoitlarda bir chuvalchang haftasiga 1-2 kokon ishlab chiqaradi, bu yillik populyatsiya oʻsishini 10-15 barobarga yetkazishi mumkin [4].

Koʻpayishga taʼsir qiluvchi omillar. Harorat: 20-25°C optimal harorat sifatida aniqlangan. 15°C dan past yoki 30°C dan yuqori haroratlarda koʻpayish sekinlashadi yoki toʻxtaydi [3].

Namlik: 70-80% namlik koʻpayish uchun ideal. 50% dan past namlik chuvalchaglarning faolligini pasaytirsa, 90% dan yuqori namlik kokonlarning chirishiga olib keladi [1].

Substrat sifati: Ozuqaviy moddalar (sigir goʻngi, sabzavot qoldiqlari) koʻpayishni ragʻbatlantiradi, qogʻoz chiqindilari esa samaradorlikni pasaytiradi [1].

Populyatsiya zichligi: 1 chuvalchang/dm² zichlik optimal hisoblanadi; yuqori zichlik stress va oʻlim darajasini oshiradi [4].

Tahlil va natijalar. Kaliforniya qizil chuvalchangining koʻpayishi va vermikompostning tuproqqa taʼsirini oʻrganish uchun bir nechta tajriba oʻtkazildi. Tajribalar uy sharoitida va laboratoriyada maxsus konteynerlarda amalga oshirildi. Quyida tajribalar va ularning natijalari keltiriladi:

Haroratning koʻpayishga taʼsiri. Maqsad: Haroratning koʻpayish surʼati va vermikompost ishlab chiqarishga taʼsirini aniqlash.

Metodologiya: 50 ta yetuk chuvalchangni 5 guruhga boʻlib, har bir guruhni 15°C, 20°C, 25°C, 30°C va 35°C haroratlarda 60 kun davomida kuzatildi. Namlikni 70-80% da ushlab turish uchun namlik oʻlchagich va suv purkagichdan foydalanildi. Substrat sifatida sigir goʻngi va sabzavot qoldiqlari aralashmasidan foydalanildi. Har hafta kokonlar soni va yosh chuvalchaglarning chiqishi hisoblandi.

Natijalar: 25°C da eng yuqori koʻpayish surʼati kuzatildi (haftasiga oʻrtacha 1-8 kokon/chuvalchang), bu esa yuqori miqdorda vermikompost ishlab chiqarish imkonini berdi. 15°C da koʻpayish 50% ga kamaydi, 35°C da esa chuvalchaglarning faolligi pasayib, koʻpayish deyarli toʻxtaydi. Yakuniy xulosa chiqarilganda, 20-25°C harorat vermikompost ishlab chiqarishda eng samarali hisoblanadi.

Namlik darajasining taʼsiri. Maqsad: Substrat namligining koʻpayishga va vermikompost sifatiga taʼsirini aniqlash.

Metodologiya: 50 ta chuvalchangni 5 guruhga boʻlib, 50%, 60%, 70%, 80% va 90% namlik darajalarida 25°C da 10 hafta kuzatildi. Namlikni sozlash uchun suv

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

purkagich va namlik o'lhagichdan foydalanildi, kokonlar soni, chuvalchanglarning faolligi va vermikompost sifati o'lchandi.

Natijalar: 70-80% namlikda eng yuqori ko'payish kuzatildi (15 kokon/chuvalchang) va yuqori sifatli vermikompost ishlab chiqarildi. 50% da ko'payish sekinlashdi, 90% da kokonlar chiridi. Yakuniy xulosaga ko'ra 70-80% namlik vermikompost ishlab chiqarishda eng samarali hisoblanadi.

Vermikompostning tuproqqa va atrof-muhit muhofazasiga ta'siri. Tuproq unumdorligi: vermikompost tuproqning fizik xususiyatlarini (suv ushlab turish qobiliyati, tuzilishi) va kimyoviy xususiyatlarini (ozuqaviy moddalar miqdori, pH barqarorligi) yaxshilaydi. Bu o'simliklarning o'sishini rag'batlantiradi va tuproqning uzoq muddatli salomatligini ta'minlaydi [2].

Chiqindilarni qayta ishlash: Vermikompost ishlab chiqarish organik chiqindilarni 60-80% gacha kamaytiradi, bu chiqindixonalar yukini pasaytiradi va atrof-muhit ifloslanishining oldini oladi.

Ekologik barqarorlik: Vermikompostdan foydalanish kimyoviy o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu tuproqning mikrobiologik xilma-xilligini saqlaydi va ekologik barqarorlikka hissa qo'shadi.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot va tajribalar natijasida Kaliforniya qizil chuvalchangining ko'payishi harorat, namlik, substrat sifati va populyatsiya zichligiga bog'liqligi aniqlandi. Optimal sharoitlar (20-25°C, 70-80% namlik, ozuqaviy substrat, 1 chuvalchang/dm² zichlik) ko'payish sur'atini oshirib, yuqori sifatli vermikompost ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Vermikompost tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilaydi, o'simliklar o'sishini rag'batlantiradi va kimyoviy o'g'itlarga ehtiyojni kamaytiradi. Ushbu natijalar organik chiqindilarni qayta ishlash, tuproq salomatligini yaxshilash va atrof-muhit muhofazasini ta'minlashda vermikompostning muhim rolini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aira, M., Monroy, F., & Dominguez, J. (2007). *Eisenia fetida* (Oligochaeta: Lumbricidae) modifies the structure and physiological capabilities of microbial communities improving carbon mineralization during vermicomposting. *Microbial Ecology*, 54(4), 662-671.
2. Dominguez, J., & Edwards, C. A. (2011). Relationships between composting and vermicomposting. In *Vermiculture Technology: Earthworms, Organic Wastes, and Environmental Management* (pp. 11-26). CRC Press.
3. Edwards, C. A., & Bohlen, P. J. (1996). *Biology and Ecology of Earthworms*. Chapman & Hall.
4. Reinecke, A. J., & Viljoen, S. A. (1991). A comparative study of the reproduction of *Eisenia fetida* and other earthworms under controlled conditions. *Biology and Fertility of Soils*, 11(2), 93-98.